

SAMARQAND SHAHAR CHASHMA ARIG'I BO'YIDAGI DORIVOR O'SIMLIKLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564842>

Erdanova Sh.S.

Islomov B.S.,

Ochilov U.A.

Samarqand Davlat Universiteti

Alohida bir hududning florasini har tomonlama o'rganish shu hudud turlarining to'liq tarkibini, shu bilan bir qatorda kamyob va kamayib borayotgan turlarini aniqlash va ulardan samarali foydalanish imkonini beradi. Tabiatda antropogen va texnogen omillar ta'sirining kuchayishi va buning natijasida ekologik sharoitning keskinlashuvi o'simliklar qoplaminig sezilarli darajada o'zgarishiga olib kelmoqda [1, 2].

Ayniqsa aholining tabiiy manbalarga bo'lgan ehtiyojining kun sayin ortib borishi va ulardan foydalanishning to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi natijasida o'simliklar florasining inqirozga uchrash holatlari kuzatilmoqda va bu jarayon Respublikamiz bo'ylab juda keng hududlarini egallamoqda. Turlarning tarqalishi va populyasiyalarning hozirgi holati haqida ma'lumotlar yangi tadqiqotlarni talab etadi. O'simlik dunyosi ob'ektlarini muhofaza qilish, davlat kadastrini yuritish, biologik xilma-xilligini saqlash va undan oqilona foydalanishga katta e'tibor kunsayin ortib bormoqda. Mazkur yo'nalishlarda amalga oshirilgan dasturiy chora-tadbirlar asosida muayyan natijalarga, jumladan, mahalliy floralarning tur tarkibini aniqlash, ularni tabiiy o'sish sharoitida saqlab qolish va muhofaza qilish, o'simlik xom ashyosi zaxiralarini aniqlash hamda yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan o'simlik turlarining kolleksiyalarini barpo qilish, kamyob va endem turlarni tur tarkibini aniqlash va ularning tarqalish xaritalari tuzish singari muhim natijalarga erishildi[3].

Samarqand shahar chashma arig'iga mahalliy chiqindilarni chiqarilishi tabiatga, shu jumladan o'simliklar olamiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Hududda aholi sonining oshib borishi bilan tabiiy landshaftlarning o'zlashtirilishi ham kuchayib bormoqdaki, bu nafaqat alohida turlar, balki o'simlik jamoalarining ham qisqarishi va yo'qolib borishiga olib kelmoqda.

Shamarqand shahar chashma arig'i va unga yaqin hududlarda tarqalgan dorivor o'simliklarini turlar tarkibini kuzatganimizda, tabobatda ishlatiladigan quyidagi turlar tarqalganligini kuzatdik (1-jadval).

Ushbu jadvalda dorivor suv o’simliklarini nomi, xayotiy shakli va tabobatda ishlatiladigan organlari keltirilgan.

1
-
ras
m.
Ve
ron
ica
an
aga
llis
2-
ras
m.
Pla

ntago magor L.
aquatica L.

1-jadval

Samarqand shahar chashma arig'i bo'yida dorivor o'simliklari

Turning nomi (lotincha, o'zbekcha)	Oila nomi (lotincha, o'zbekcha)	Xayot iy shakli	foydalani- ladigan qismi
<i>Acorus calamus</i> L.- Igir	<i>Acoraceae</i> - Igirdoshlar	Ko'p yillik	Yer ustki qismidan
<i>Alisma plantago</i> <i>-aquatic</i> L.- Bulduruqo't	<i>Alismataceae</i> - Alismadoshlar	Ko'p yillik	Yer ustki qismidan
<i>Cynodon</i> <i>dactylon</i> Pers.- Ajriq	<i>Poaceae</i> - Bug'doydoshla r	Ko'p yillik	Yer ustki qismidan
<i>Cnicus</i> <i>benedictus</i> L.- Sariq qushqo'nmas.	<i>Asteraceae</i> - Qoqio'tdoshlar	Bir yillik	Yer ustki qismidan
<i>Equisetum</i> <i>arvense</i> L.- Dala	<i>Equisetaceae</i> - Qirqbo'g'indoshlar	Ko'p yillik	Yer ustki qismidan

	qirqbo'g'imi			
	<i>Cichorium intybus L.</i> - <i>Sachratqi</i>	<i>Asteraceae</i> - Qoqio'tdoshlar	Ko'p yillik	Yer ustki qismidan
	<i>Melilotus officinalis</i> Dest. - Dorivor qashqarbeda	<i>Fabaceae</i> - Burchoqdoshlar	Ko'p yillik	Yer ustki qismidan
	<i>Mentha asiatica</i> Boriss. - Osiyo yalpizi	<i>Labiatae</i> - Labguldoshlar	Ko'p yillik	Yer ustki qismidan
	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br. - Dorivor qatqigul	<i>Brassicaceae</i> - Karamdoshlar	Ko'p yillik	Yer ustki qismidan
0	<i>Phragmites communis</i> Trin. - Qamish	<i>Poaceae</i> - Bug'doydoshlar	Ko'p yillik	Yer ustki qismidan
1	<i>Plantago major</i> L.- Yirik bargli zubtutum	<i>Plantaginacea</i> e - Zupturumdoshlar	Ko'p yillik	Barglari
2	<i>Plantago lanceolata</i> L. - Nashtarbargli zubtutum.	<i>Plantaginacea</i> e - Zupturumdoshlar	Ko'p yillik	Yer ustki qismidan
3	<i>Polygonum hydropiper</i> L. - Suvqalampiri	<i>Polygonaceae</i> - Torondoshlar	Bir yillik	Yer ustki qismidan
4	<i>Polygonum scabrum</i> Moench. - Dag'al toron	<i>Polygonaceae</i> - Torondoshlar	Bir yillik	Yer ustki qismidan
5	<i>Potamogeton crispus</i> L. - Kungirador g'ichchak	<i>Potamogetonac</i> eae - G'ichchakdoshlar	Ko'p yillik	Yer ustki qismidan
6	<i>Poterium polygamum</i> W. Et K. - Ko'ko't	<i>Rosaceae</i> - Ra'nodoshlar	Ko'p yillik	Yer ustki qismidan
7	<i>Rosa canina</i> L. - Namatak	<i>Rosaceae</i> - Ranodoshlar	Buta	Mevalari dan

				foydalaniladi.
8	<i>Rubus anatolicus</i> Focke. - Maymunjon	<i>Rosaceae</i> - Ra'nodoshlar	Buta	Mevalari
9	<i>Rumex aquaticus</i> L. - Suv otqulog'i	<i>Polygonaceae</i> - Torondoshlar	Ko'p yillik	Yer ustki qismidan
0	<i>Taraxacum officinale</i> Web. - Dorivor qoqio't.	<i>Asteraceae</i> - Qoqio'tdoshlar	Ko'p yillik	Ildizidan
1	<i>Veronica anagallis aquatica</i> L. - Buloq veronikasi	<i>Scrophulariaceae</i> - Sigirquyruqdo shlar	Bir yillik	Yer ustki qismidan
2	<i>Vinca minor</i> Rgl. - Kichik bo'rigul	<i>Apocynaceae</i> - Kendirdoshlar	Ko'p yillik	Yer ustki qismidan

Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki Samarqand shahar chashma arig'i bo'yida o'sadigan dorivor o'simliklardan *Asteraceae* va *Rosaceae* oilasining vakillari turlar soni bo'yicha boshqa oilalarga nisbatan ustunlik qilganini kuzatdik. Chashma arig'i bo'yida o'sadigan dorivor o'simliklarning 82 % ini yer ustki qismlaridan dorivorlik maqsadlarida foydalanib kelinadi. Xayotiy shakliga ko'ra 74 % i ko'p yillik o'simliklar ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Введенский А.И. Флора Узбекистана.-Ташкент: АН. УзССР, 1961.-с. 335-336.
2. М.Нabiyev “Botanika atlas-lug'ati” Toshkent 1969 y.
3. <https://hozir.org/bioxilma-xillikni-saqlash-masalalari-reja.html>
4. floruz.uz [Elektronnyy resurs]. – www.floruz.uz
5. <https://hozir.org/bioxilma-xillikni-saqlash-masalalari-reja.html>